

APLICAÇÃO DE DINÂMICA CONTRA O SEDENTARISMO IDOSO EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA NO TOCANTINS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Mariah Ribeiro Martins - Universidade Federal do Norte do Tocantins - mariah_palmas@hotmail.com
Rejanne Lima Arruda - Universidade Federal do Norte do Tocantins - rejanne.arruda@ufnt.edu.br
Marianna Azevedo de Castro - Universidade Federal do Norte do Tocantins - mariazvcast@hotmail.com
Isabella Sousa Lima - Universidade Federal do Norte do Tocantins - sabellaslima@gmail.com
Maria Lina Brito Dias - Universidade Federal do Norte do Tocantins - maria.dias@ufnt.edu.br
Ivan Cavalcanti Lino - Universidade Federal do Norte do Tocantins - ivan.lino@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: O avanço da saúde pública e medidas de saneamento básico aumentaram a perspectiva de vida, colocando a população idosa numa posição de grande densidade e importância. Com isso, há demanda por progresso na qualidade de vida dessa população, apesar do enraizado estereótipo de idoso não-hígido, frágil e paralisado. Dentro disso, é sabida a influência positiva do exercício físico contra doenças como diabetes mellitus, sarcopenia, hipertensão e osteoporose. Logo, torna-se necessária a introdução da prática à população citada. **OBJETIVOS:** Relatar dinâmica abordando a prática física em um grupo de idosos institucionalizados, suas decorrências e efeitos. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma ação de conscientização contra o sedentarismo em instituição de longa permanência para idosos em Araguaína-TO. Os alunos que a aplicaram foram capacitados por professores e fisioterapeuta, no sentido de levar à população alvo exercícios simples, seguros e de baixo impacto que pudessem estimular o sistema muscular, tendo como base cartilha do Laboratório de Epidemiologia e Fisioterapia Geriátrica da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte). A ação incluiu aporte teórico, em forma de conversa, com integração e debate acerca dos hábitos sedentários, seguida de um lanche comunitário e do ensino dos exercícios selecionados. Além disso, foram entregues doações de itens de higiene e alimentação, adquiridas por meio de campanha mobilizada pelos alunos. **RESULTADOS:** A visão do idoso hígido e ativo é ainda recente e não está consolidada na região da Amazônia Legal. Observou-se por parte dos idosos grande resistência em relação ao objetivo proposto. Muitos desviaram o olhar e deixaram de prestar atenção à conversa quando se falava de exercícios, enquanto uma das idosas referiu “não gostar disso” e expressou raiva quanto ao assunto. A maioria dos outros indivíduos, ou não estava aberta a participar, ou, devido ao sedentarismo intenso não conseguiu realizar esforços mínimos. Foi possível perceber a falta de vínculo com a prática física, pautada na crença e na paralisação da idade. **CONCLUSÃO:** A partir dos resultados expostos, torna-se clara a necessidade de mudança cultural da relação do idoso com o exercício físico. Apesar de muitas dificuldades biológicas desta fase, é comprovada a eficiência da prática com melhorias na saúde e impacto positivo na qualidade de vida, sempre instruída por profissional de enfoque na saúde osteomuscular do idoso.

Palavras-chave: Exercício físico, Saúde do Idoso Institucionalizado, Idoso, Comportamento sedentário.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ASSUMPÇÃO, D. de et al. Which anthropometric measures best identify excess weight in older adults? *Geriatrics, Gerontology and Aging (Online)*, p. 1–9, 2021.

LIMA, M. F. S. de et al. Development and validation of predictive workable weight equations for Brazilian older adult residents in long-term care institutions. *PloS One*, v. 18, n. 1, p. e0280541, 2023.

LIU, J.; CHEN, X. Comparison between bioelectrical impedance analyses and dual-energy X-ray absorptiometry for accuracy in assessing appendicular skeletal muscle mass and diagnosing sarcopenia in hospitalized Chinese older adults. *Medicine (Baltimore)*, p. e35250–e35250, 2023.

PEIXOTO, Sérgio Viana et al. Prática de atividade física entre adultos mais velhos: resultados do ELSI-Brasil. *Revista de Saúde Pública*, v. 52, supl. 2, p. 5s, 2019.

RUEGSEGGER, Gregory N.; BOOTH, Frank W. Benefícios à saúde do exercício. *Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine*, v. 8, n. 7, p. a029694, 2018.